

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N° 3
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADAORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARIINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
 РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
 РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
 ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
 ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

Клычев Спартак Ильхомович
 Республиканский специализированный
 научно-практический медицинский центр
 акушерства и гинекологии
 Ташкент, Узбекистан

Юсупбаев Рустам Базарбаевич
 Республиканский специализированный
 научно-практический медицинский центр
 акушерства и гинекологии
 Ташкент, Узбекистан

СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ

For citation: Klychev Spartak Ilhomovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich, Ovarian reserve after cystectomies in infertile women, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp 156-165

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8310729>

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен ретроспективный и проспективный анализ предоперационных, интраоперационных, а также долгосрочных послеоперационных данных у больных бесплодием подвергшихся лапароскопическому удалению кист яичников, во время чего использовались различные виды гемостаза.

Ключевые слова: лапароскопия, кисты яичников, бесплодие, овариальный резерв, гемостаз.

Klychev Spartak Ilhomovich
 Republican specialized
 scientific and practical medical center
 obstetrics and gynecology
 Tashkent, Uzbekistan

Yusupbaev Rustam Bazarbaevich
 Republican specialized
 scientific and practical medical center
 obstetrics and gynecology
 Tashkent, Uzbekistan

OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN

ABSTRACT

In current paper have been analyzed preoperative, intraoperative and long-term postoperative data's of infertile patients after laparoscopic ovarian cystectomy procedures with utilizing different hemostasis techniques.

Keywords: Laparoscopy, ovarian cysts, infertility, ovarian reserve, hemostasis

Klychev Spartak Ilhomovich
 Respublika ixtisoslashtirilgan
 akusherlik va ginekologiya
 ilmiy va amaliy tibbiyot markazi
 Toshkent, Uzbekiston

Yusupbaev Rustam Bazarbaevich

Respublika ixtisoslashtirilgan
akusherlik va ginekologiya
ilmiy va amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, Uzbekiston

BEPUST AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI ANNOTATSIYA

Mazkur makola doirasida bepust bemorlardagi tuxumdon kistalarini laparoskopik olish amaliyoti jarayonida turli kon tuxtatish usullar va energiyalar kullashning intraoperativ va kiska mudatli postoperativ ma'lumotlarni taxlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: Laparoskopiya, tuxumdon kistalari, bepustlik, tuxumdon rezervi, kon tuxtatish usullari.

Следует отметить, что в соответствии с данными показателями ВОЗ от 2000 года в мире в среднем бесплодный брак выявляется с частотой 15%, при этом её показатели колеблются в пределах 9 – 30%, достигая максимальных значений в субсахарийной Африке. При этом в странах центральной Азии в соответствии частота выявления бесплодия равняется 17%. Такая вариабельность показателей частоты выявления бесплодия является следствием различия в распространённости имеющих факторов риска в странах Мира. Так если в развитых странах основными факторами, определяющими развитие бесплодие, являются: планирование беременности в позднем репродуктивном возрасте, ожирение, адинамия, либо чрезмерные физические нагрузки, неправильная диета, курение, психологическое перенапряжение, чрезмерное использование алкоголя и/или кофеина, загрязнение окружающей среды поллютантами и химическими агентами; то в развивающихся странах одним из самых важных факторов является инфекционные заболевания половых путей, а также инфекция передающаяся половым путём [25, 36].

Имеющие данные указывают, что на сегодняшний день среди бесплодных пар те или иные нарушения в репродуктивной функции выявляются у 35% мужчин и у 65% женщин. Говоря о структуре женского бесплодия то, усреднённая его структура в странах Мира выглядит таковой: 40% овуляторная дисфункция, 40% трубная и тазовая патология, 10% бесплодие неясного генеза, и наконец 10% необычные причины (в т.ч. миома матки, кисты яичников и пр.) [25, 30, 35].

Сохранение фертильности остается основной задачей репродуктивной хирургии. Одной из наиболее распространенных (25—40%) в гинекологической практике патологий, ассоциированной с женским бесплодием, является эндометриоз. Это хроническое доброкачественное эстроген зависимое заболевание наблюдается у 5—10% женщин репродуктивного возраста и определяется как наличие активной ткани эндометрия вне полости матки [27].

Эндометриозные кисты яичников (ЭКЯ) встречаются у 17—44% женщин с эндометриозом. Эндометриомы независимо от их размера повреждают яичники, вызывая механическое натяжение тканей.

Преимуществами лапароскопических вмешательств в лечении кист яичников являются: малая интраоперационная кровопотеря, меньшая интенсивность болевого синдрома в послеоперационном периоде, быстрое восстановление трудоспособности, высокое качество жизни, а также высокая рентабельность [29, 31]. Наличие эндометриозных кист приводит к образованию массивных плотных спаек между яичником, маточной трубой и широкой маточной связкой, что также снижает вероятность наступления беременности. Эндометриома яичника во время цикла вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) может затруднять визуализацию и подсчет фактического количества фолликулов, вызывая сложности во время извлечения ооцитов. При хирургическом лечении снижение ОР оперированного яичника возникает вследствие удаления здоровой ткани, а также из-за термического повреждения нормальных фолликулов во время электрического гемостаза. Для успешного преодоления бесплодия при эндометриозе необходимо использовать сочетанный подход к лечению, включающий хирургическое, гормономодулирующее лечение и методы ВРТ. Самая большая проблема в оперативном лечении эндометриом заключается в обеспечении полного удаления кисты и снижении риска рецидивов при сохранении ОР [1,4]. Лапароскопия признана «золотым стандартом» в лечении доброкачественных образований

яичников. Однако частота наступления беременности после оперативного лечения колеблется от 20 до 50% в 1-й год после операции и снижается на 4% каждый последующий год [8,9]. При выполнении лапароскопического иссечения кист яичников ложе кисты, представляющие из себя остатки тканей яичника, кровоточат ввиду чего возникает необходимость в осуществлении гемостаза, который может быть реализован с применением различных способов. Таким образом, шадящие методы хирургических вмешательств на детородных органах являются приоритетными, так как в первую очередь необходимо помнить о сохранении репродуктивного потенциала женщин.

Учитывая вышеизложенное, целью нашего исследования явилось совершенствование хирургических подходов к обеспечению гемостаза при удалении кист яичников, позволяющих максимально сохранить функциональное состояние яичника.

На сегодняшний день имеются различные методы оценки овариального резерва после цистэктомии. К индикаторам оценки репродуктивного потенциала являются - частота наступления беременности у женщин, частота успешности, перенесших программ ВРТ. Среди клинко-инструментальных методик оценки ОР применяются: двухмерные ультразвуковые маркеры яичников, такие как объем подсчет количества АФ, цветовое доплеровское картирование, васкуляризация и измерение объема яичников; эндокринные маркеры овариального резерва, включая измерение сыровоточных значений АМГ и ФСГ.

Материал и методы: в соответствии с целями и задачами исследования мы изучали морфофункциональность ткани яичников 160 пациенток с бесплодием, сочетанным с ЭОЯ (97) и ЗТ (63). Анализировали морфофункциональность ткани яичников до и после лапароскопической кистэктомии с применением или без разных методов гемостаза (биполярная электрокоагуляция (БПК), механический гемостаз интраовариальными швами). Оценивали менструальную и репродуктивную функции пациенток. Всем женщинам в исследовании операции проведены лапароскопическим доступом по общепринятой методике. Длительность периода от диагностического подозрения на яичниковое образование до хирургического вмешательства в рамках настоящего исследования составляла от 3 месяцев до 7 лет.

Результаты и их обсуждение: установлено, что снижение ОР не зависит от гистотипа кисты, а решающее значение в степени повреждения ткани яичника имеет метод гемостаза [19, 20].

В современной хирургии широко используются методы рассечения тканей и остановки кровотечения с применением эффективных энергий, которые принято объединять термином «хирургическая энергия». Хорошо изучены моно- и биполярные методы электрокоагуляции, лазерная энергия (CO₂), неодимовый, криптоновый, гелий-неоновый лазеры). В последние годы появились многочисленные научные работы о применении в хирургии аргоноплазменной коагуляции и ультразвуковой энергии. Альтернативным методом является использование местных гемостатических матриц, которые вызывают образование сгустка. Несмотря на множество публикаций о важности органосохраняющих операций у пациенток с доброкачественными образованиями яичников, исследования, затрагивающие проблемы влияния хирургического лечения с учетом глубины воздействия, немногочисленны и противоречивы [28]. В основе электрохирургии лежит преобразование в тканях электрической энергии в тепловую. Электроэнергия вызывает термическое воздействие на ткани, которое может быть использовано как для разрезания тканей, так и для коагуляции. При коагуляции тканей и

кровеносных сосудов достигается гемостатический эффект. В зоне применения высокой температуры обеспечиваются условия асептики и абластики. БПК является традиционным гемостатическим методом при лапароскопической цистэктомии. Это просто, быстро и не требует значительных хирургических навыков. Однако БПК может привести к локальному термическому повреждению яичника, вызывая снижение ОР. Несмотря на большой опыт хирурга, часть функционирующей ткани яичника неизбежно удаляется вместе со стенкой кисты, к которой она тесно припаяна. Использование БПК не рекомендуется из-за высокой вероятности рецидива и низкой частоты наступления спонтанной беременности. В отделении акушерства и гинекологии больницы Канбукс Самсунг в Сеуле сравнивали послеоперационное снижение ОР при использовании БПК и наложении шва на яичник после лапароскопической цистэктомии. Пациентки с эндометриомой яичника (n=125) разделены на две группы: БПК (n=62); ушивание яичника (n=63). В обеих группах уровень АМГ после операции был ниже, чем в предоперационном периоде. Установлено, что скорость снижения АМГ была значительно выше в группе БПК, чем в группе ушивания яичника (42,2 и 24,6% соответственно, $p=0,001$). Таким образом, результаты данного исследования показали, что использование лигатур для хирургического гемостаза предпочтительнее в хирургии эндометриомы [17]. При анализе систематического обзора, проведенного P. Deckers и соавт. в 2018 г., выявлены данные в пользу использования шовного материала для гемостаза, поскольку это обеспечивает сохранение функции яичников после цистэктомии. Доказательством служат и более высокие показатели

АМГ, КАФ, пиковой систолической скорости и объема яичников при наложении швов по сравнению с использованием БПК [10]. J. Xiao и соавт. (2019) также исследовали влияние методов гемостаза, электрокоагуляции и наложения шва на фертильность при лапароскопической цистэктомии яичников. Пациентки с двусторонними кистами яичников (n=80), которым проведена лапароскопическая цистэктомия, случайным образом разделены на две группы на основе выбора метода гемостаза: по 40 человек в группах шовного материала и электрокоагуляции. Анализ крови взят у всех пациенток до операции, через 1 и 6 мес после нее. Через 6 мес после операции уровни всех гормонов приблизились к своим начальным значениям, что свидетельствует о некотором восстановлении ОР [20]. В другом похожем исследовании, которое проведено в Иране Z. Asgari и соавт. (2016), показано, что при лапароскопическом удалении эндометриомы ушивание яичника уменьшает повреждение ткани яичника с сохранением ОР по сравнению с БПК [28]. Выбор использования электрокоагуляции или ушивания яичника должен быть оправданным, чтобы минимизировать степень повреждения нормальной ткани яичника [15]. В результате исследования Y. Wang и соавт. (2019) сделали вывод, что наложение шва по сравнению с коагуляцией приводит к меньшему снижению АМГ в послеоперационном периоде [24].

Что же касается нами полученных результатов, то средняя продолжительность операции у пациенток с ушиванием ложа кисты была несколько более длительной 83,6±1,4 минут в сравнении с 65,2±1,2 минутами у пациенток с БПК гемостаза, хотя данная разница и не достигла уровня статистической значимости (таблица 1).

Таблица 1.

Интраоперационные показатели больных бесплодием подвергшихся лапароскопическому удалению кист яичников

Показатель	БПК	МГ	Уровень значимости P
Длительность (мин).	65,2±1,2	83,6±1,4	>0,05
Кровопотеря (мл.)	17,3±0,2	43,1±0,7	<0,01

Одновременно с этим статическая обработка данных выявила что у пациенток при ушивании ложа кисты наблюдалась большая интраоперационная кровопотеря 43,1±0,7 против 17,3±0,2 мл при использовании БПК, при уровне статистической значимости $p \leq 0,05$.

В рамках исследования также был проведен анализ зависимости длительности вмешательства от вида используемой энергии для осуществления гемостаза

При этом было обнаружено что наименьшая длительность операции имела место у пациенток с электрокоагуляционным гемостазом, а наибольшая продолжительность вмешательства была обнаружена у пациенток с механическим гемостазом. Следует отметить, что длительность хирургического лечения была менее продолжительной у пациенток с монополярным гемостазом в сравнении с биполярным. Тем не менее, непараметрический тест для нескольких независимых групп выявил что продолжительность операций не зависела от метода гемостаза и энергии и была статистически однородной.

Анализ послеоперационных данных, выявил, что у пациенток с механическим гемостазом уровень падения гемоглобина на 1-ые сутки послеоперационного периода был меньшим в сравнении с показателями у пациенток с использованием БПК метода гемостаза, хотя данная разница не была подтверждена при статистическом анализе.

Потребность в анальгетиках и сроки восстановления функции кишечника также были статистически однородными у обследуемых обеих групп. И наконец длительность послеоперационной госпитализации была статистически равной у всех исследуемых.

На I этапе исследования до операции 97 больным с ЭОЯ оценивали ОР по результатам трансвагинального УЗИ: диаметр образования и объем нормальной ткани яичника, морфологические характеристики и локализация, число, размеры АФ. Интраовариальный кровоток анализировали по результатам доплерометрии с изучением максимальной артериальной скорости (МАС) и расчетом индекса резистентности (ИР).

До операции по эхограммам 97 исследуемых размеры ЭОЯ колебались в пределе 2,5-6,0 см, в среднем – 4,2±0,3 см.

В ходе обследования нами было установлено, что в 59,8% (58/97), размер их в среднем составил 2,8±0,2 см, при этом, не превышая 3,5 см (рис. 3.1). Парапортальная локализация кист отмечалась в 12,4% (12/97), размер в среднем составил 2,9±0,1 см (от 2,5 до 3,5 см). В 27,8% (27/97) размер ЭОЯ в среднем достигала 4,4±0,1 см и варьировала от 3,6 до 5 см.

По эхограммам констатировали, периферически локализованные ЭОЯ у 75 женщин объем здоровой ткани яичника колебался в пределах 3,6-6,7 см³, в среднем – 5,3±0,7 см³.

Количество антральных фолликулов (КАФ) было 7-14, в среднем 9,7±0,5, максимального диаметра 7 мм, в среднем 5,3±0,2мм. Фолликулы в основном локализовались по периферии яичника, а вокруг ЭОЯ фолликулы не достигали 4 мм, что объяснимо оксидативным стрессом при эндометриозе [14].

Допплерометрия интраовариальной гемодинамики констатировала на пораженной стороне средний ИР в 0,56±0,12 при МАС 9,3±0,4 см/сек. Причем все показатели ОР не имели статистически достоверной разницы между интактным и пораженным яичником и от результатов КГ ($p > 0,05$).

Эхография ОР констатировала существенные морфофункциональные нарушения у 16 пациенток с образованиями ворот яичника в непосредственной близости от крупных сосудов, питающих гонады и у 34 женщин с размерами ЭОЯ 3,5–5,0 см.

На серошкальном УЗИ в здоровой овариальной ткани констатировались единичные 4-6 фолликулов, в среднем – 5,59±0,22, объемом до 5 мм, объем здоровой ткани яичника составлял 3,8±0,8 см³.

Допплерометрия интраовариальной гемодинамики уменьшалась в 1,2 раза относительно КГ: ИР – 0,65±0,03, МАС – 8,1±0,6 см/сек. УЗИ ОР коллатеральной гонады у 14 из 35 женщин констатировало превышение объема ткани яичника в 1,2 раза, КАФ – в 1,3 раза, интраовариальная гемодинамика усиливалась в 1,4 раза относительно КГ, что, скорее всего, связано с длительностью

контралатеральной ЭОЯ (5–7 лет). У остальных исследуемых достоверной разницы исследуемых параметров с КГ не констатировали ($p > 0,05$). Через 3 месяца при изучении ОР 31 женщины, которым не проведен интраоперационный гемостаз констатировали увеличение объема овариальной ткани ($12,2 \pm 0,7 \text{ см}^3$) в 2,26 раз относительно предоперационного размера. У 28 (90,3%) – констатированы 5-10 ($7,9 \pm 1,8$) АФ, их диаметр составил $6,2 \pm 0,1 \text{ мм}$, без достоверной разницы с предоперационными показателями ($p > 0,05$). У 3 из 31 пациенток диагностированы единичные фолликулы (1-4) на фоне слабой перифолликулярной гемодинамики – женщины с размерами ЭОЯ 5 и более см на фоне позднего репродуктивного возраста – 39 лет.

Интраовариальная гемодинамика 28 из 31 пациенток констатировала увеличение МАС в 1,5 раза ($13,9 \pm 0,56 \text{ см/сек}$) и уменьшение ИР в 1,2 раза ($0,47 \pm 0,01$) относительно исследования перед операцией.

УЗИ констатировало патологию фолликулогенеза в оперированной гонаде у половины пациенток: запоздалое формирование доминантного фолликула на 16-18, а овуляция на 25-26 день МЦ.

Отметим, что через год после хирургического вмешательства у всех 31 пациенток улучшалось морфофункциональное состояние оперированной гонады: в 2,8 раз уменьшился объем ткани яичника ($4,4 \pm 0,4 \text{ см}^3$) относительно предыдущего обследования, АФ стали округлыми эхонегативными включениями, локализованными эксцентрично и парапортально 5-9 мм (в среднем $8,1 \pm 0,44 \text{ мм}$), МАС составила $11,33 \pm 0,39 \text{ см/сек}$, ИР – $0,5 \pm 0,06$.

У трети пациенток констатирована овуляция. Худшее морфофункциональное состояние оперированного яичника была у 8 женщин: позднее созревание доминантного фолликула – на 20 день МЦ лишь 13 мм с дальнейшей персистенцией – ановуляторный МЦ, синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула (СЛНФ).

Спектральный анализ интраовариальной гемодинамики констатировал снижение МАС и высокий импеданс (МАС = $7,3 \pm 0,42 \text{ см/сек}$; ИР = $0,69 \pm 0,03$). У трети пациенток констатирована овуляция в контралатеральной гонаде.

Эхография через 3 месяца после лапароскопии 32 женщин с биполярной интраоперационной коагуляцией, объем ткани яичника в 1,6 раза ($8,5 \pm 0,6 \text{ см}^3$) превышает предоперационные показатели, что объяснимо остаточной отеком ткани, ишемией и ареактивным воспалением после электрокоагуляции. В корке яичника констатировали 2–4 деформированных (булавовидных и серповидных) фолликулов до 4 мм. Далее от операционного поля констатировали жидкостные включения округлой и овальной форм. Констатировано повышение интраовариальной гемодинамики относительно предоперационного уровня: МАС увеличилась в 1,8 раз ($16,4 \pm 0,45 \text{ см/сек}$), ИР уменьшился в 1,4 раза ($0,4 \pm 0,02$) (таблица 2.)

Овуляция в прооперированном яичнике констатирована у 3 женщин из 32, диагностированы морфофункциональные отклонения – позднее формирование желтого тела со слабой периферической перфузией. У 12 из 32 констатировали СЛНФ.

Через год после операции у 32 женщин отсутствовали существенные улучшения ОР на УЗИ: объем гонады уменьшился в 2,5 раза относительно предыдущего исследования. У 28 из 32 констатированы единичные фолликулы ($2,2 \pm 0,8$), диаметром 2-6 мм (в среднем $4,6 \pm 0,12 \text{ мм}$).

МАС равнялась в среднем $13,1 \pm 0,8 \text{ см/сек}$, ИР – $0,45 \pm 0,05$. В течение всего исследования у 4 женщин из 32, объем оперированной гонады не достигал $2,3 \text{ см}^3$ с постоянными отклонениями фолликулогенеза – отсутствовала интраовариальная перфузия и фолликулярный аппарат, нами диагностированы ретенционные кисты размерами 4,2-5,3 см и констатирована викарная гипертрофия, за 3–4 МЦ происходила их резорбция, что обусловлено угнетением компенсаторных механизмов яичниковой ткани, отклонении вектора фолликулогенеза – «преобладанием атрезии и дегенерации над ростом и созреванием фолликулов».

Скорее всего это обусловлено преимущественной локализацией ЭОЯ (2,5–3,0 см) в воротах гонады, что приводило к усложнению интраоперационной энуклеации с увеличением кровотока и большому гемостазу.

Морфофункциональность во 2 фазе МЦ характеризовалась жидкостными образованиями 15–18 мм у 4 пациенток из 32 и дальнейшей овуляцией. Лютеиновая фаза МЦ (19–23 день) характеризовалась угнетением перфузии желтого тела, низкой скоростью и большой резистентностью гемоперфузии – МАС – $10,1 \pm 1,2 \text{ см/сек}$; ИР – $0,65 \pm 0,04$. У остальных исследуемых динамических изменений не было.

Овуляторная функция в интактном яичнике у 22 женщин из 32 характеризовалась доминантным фолликулом, овуляция констатирована у 8, персистенция фолликула – у 14 исследуемых. Мультифолликулярная реакция диагностирована у 4 пациенток с утраченной функцией оперированного яичника – рост числа фолликулов до 16–18 в одном срезе и объема ткани яичника – $15,3 \pm 1,5 \text{ см}^3$. Морфофункциональность оперированных яичников у 34 женщин с ЭОЯ и механическим гемостазом через 3 месяца характеризовалась ростом объема ткани гонады до $11,3 \pm 0,7 \text{ см}^3$, т.е. в 2,1 раза относительно предоперационных показателей.

Увеличение МАС до $14,5 \pm 0,51 \text{ см/сек}$ и уменьшение ИР до $0,47 \pm 0,04$, выявление единичных фолликулов (в среднем $3,0 \pm 1,5$) округлой и овальной форм в среднем $3,8 \pm 0,3 \text{ мм}$, обусловлено присутствием асептического воспаления от рассасывающегося полигликолидного шовного материала, что явилось причиной транзитного отека и полнокровия тканей.

У 28 женщин из 34 ЭОЯ был 3,5–6,0 см, у 6 ЭОЯ находились на полюсах яичника и достигали 2,5–3,0 см. По УЗИ угнетение ОР диагностировано у 6 исследуемых из 28 с размерами ЭОЯ 4,5–5,0 см – уменьшался объем оперированной гонады ($2,4 \pm 0,23 \text{ см}^3$), единичные (1–3) эхонегативные округлые включения до 4 мм. У 2 пациенток при ЦДК констатированы единичные цветковые локусы, низкой скоростью и большой резистентностью гемоперфузии (МАС – $7,5 \pm 0,3 \text{ см/сек}$ и ИР – $0,59 \pm 0,01$). У 1 исследуемой интраовариальная гемодинамика отображалась ахроматичной доплерограммой – после интраоперационного удаления образования 6,0 см ткань гонады была истончена и лентоподобна, наложены дополнительные швы с целью ремоделирования формы и максимално возможной морфофункциональности гонады.

В динамике у четверти пациенток в оперированной гонаде размер преовуляторных фолликулов был 17–18 мм к 16 дню МЦ, констатирована запоздалая овуляция. У 2 пациенток во 2 фазу МЦ УЗИ диагностировал округлые эхонегативные включения 15-18 мм, в дальнейшем они были неизменны, овуляция не наступала.

Сонографическое исследование оперированного яичника через год после операции констатировало рост ОР, уменьшение объема оперированной гонады в 2,7 раза ($4,1 \pm 0,6 \text{ см}^3$) относительно предыдущего обследования. У 20 женщин из 34 в оперированной гонаде зафиксировали 5-9 (в среднем $5,5 \pm 0,4$) эксцентричных округлых АФ $5,4 \pm 0,23 \text{ мм}$, уменьшение интенсивности гемодинамики в 1,3 раза – МАС – $8,9 \pm 0,8 \text{ см/сек}$ и ИР – $0,51 \pm 0,03$).

Морфофункциональность оперированного яичника характеризовалась наличием доминантного фолликула у 16 пациенток из 34, из них овуляция констатирована у 12, что в 1,5 раза превосходит показатель через 3 месяца после вмешательства, что обусловлено уменьшением интраовариальной перфузии и отека в оперированной гонаде. У 6 женщин из 12 овуляция констатирована запоздалой.

У 4 женщин из 16 преовуляторные фолликулы к 16–18 дню не достигали 19 мм, в дальнейшем фолликул персистировал и констатировали СЛНФ. У 12 пациенток в гонаде констатированы отклонения фолликулогенеза: картина УЗИ весь МЦ не менялась и цикл ановуляторен.

Сонография коллатерального яичника не выявляла отличия от предыдущего исследования, овуляцию констатировали у трети пациенток, у 2/3 женщин эхография фиксировала ановуляторность МЦ.

Морфофункциональность ткани гонад у пациенток с ЭОЯ характеризовалась снижением сонографических показателей ОР до и после операции.

До вмешательства состояние пораженного яичника было обусловлено размерами и расположением ЭОЯ, большие ЭОЯ и парапортальная локализация более других снижали число и качество АФ. После удаления ЭОЯ ОР в основном зависел от методики интраоперационного гемостаза.

Объем ткани яичника до 2,5см³ после операции, особенно с БПК, обуславливает к преждевременное истощение примордиального пула оперированного яичника, тяжелую викарную гипертрофию с функциональными кистами интактной гонады.

Возраст также имеет значение: у женщин старше 35 лет ОР сильнее уменьшен при любом методе интраоперационного гемостаза.

Таблица 2.

Морфофункциональное состояние яичника и гемодинамика у исследуемых с ЭОЯ до и после операции

Данные УЗИ		Исходные данные, n=97	I группа, n=31		II группа, n=32		III группа, n=34		КГ, n=30
			через 3 мес.	через 1 год	через 3 мес.	через 1 год	через 3 мес.	через 1 год	
Объем яичника, см ³	1 фаза	5,1±0,6* (3,6-6,7)	12,1±0,5* [^] (5,1-15,2)	4,5±0,3* [^] (3,0-7,1)	8,4±0,5 [^] (5,7-14,8)	3,4±0,7* [^] (2,5-10,3)	11,5±0,5 [^] (6,2-15,2)	4,2±0,4* (3,5-10,6)	8,1±0,6 (4,1-10,9)
	2 фаза	6,1±0,7* (4,0-7,3)	13,0±0,4* [^] (6,2-18,3)	5,1±0,3* (3,7-8,4)	10,4±0,7 [^] (6,2-17,2)	4,4±0,36* [^] (3,2-12,9)	13,3±0,4* [^] (6,8-15,9)	6,3±0,4 (4,4-12,2)	7,9±1,1 (4,7-11,9)
Фолликулы, шт		9,4±0,4 (2-13)	7,6±0,6 [^] (4-11)	8,1±0,5 (3-11)	3,2±0,4* [^] (2-4)	2,3±0,6* [^] (2-6)	3,1±0,7* [^] (2-7)	4,9±0,3* [^] (4-9)	8,5±0,6 (6-13)
Диаметр фолликулов, мм		5,6±0,22* (4-8)	6,3±0,2 (4-8)	8,1±0,3 [^] (5-9)	3,1±0,6 [^] (2-4)	4,3±0,1 [^] (2-6)	3,7±0,3 [^] (3-8)	5,3±0,18 (4-7)	8,2±0,3 (6-10)
Овуляция в оперированном яичнике, n (%)		45 (46,4%)	16 (51,6%)	11 (35,5%)	3 (9,4%)	4 (12,5%)	7 (20,6%)	13 (38,2%)	13 (53,3%)
МАС, см/сек		9,9±0,2 (8,0-18,1)	10,2±0,3 (7,5-15,9)	11,4±0,2 (7,0-12,9)	10,3±0,2 (8,9-11,6)	14,2±0,4 (8,2-17,8)	14,8±0,43 (9,7-18,8)	9,6±0,6 (7,1-16,9)	10,7±1,1 (8,1-19,2)
ИР		0,49±0,05 (0,43-0,64)	0,47±0,01 (0,40-0,49)	0,48±0,04 (0,44-0,52)	0,47±0,01 (0,42-0,53)	0,44±0,04 (0,40-0,57)	0,46±0,04 (0,43-0,52)	0,51±0,04 (0,47-0,60)	0,49±0,03 (0,41-0,65)

Примечание: * - достоверность данных к показателям контрольной группы (P<0,05); ^ - достоверность значений к исходным данным (P<0,05)

Эхографические сканограммы индикаторов ОР 63 женщин с ЗТ констатировали размер образований 2,8-4,9 см, средний – 3,9±0,8 см (таблица 3.) Так как ЗТ возникают из полипотентного высокоспециализированного герминогенного эпителия яичников, они редко возникают в корковом или мозговом слоях. Так у 34 (54,0%) пациенток ЗТ располагались на полюсе яичника, у 29 (46,0%) женщин – в парапортальной зоне.

Анализируя УЗ-критерии ОР 34 женщин, мы констатировали, что объем здоровой ткани в пораженной гонады в среднем составлял 6,8±0,6 см³, АФ (6,7±0,6) правильной округлой формы были размерами 2-8 мм (в среднем 7,34±0,43мм). Интраовариальная гемоперфузия сопоставима с показателями КГ – МАС – 10,1±0,5 см/сек и ИР – 0,52±0,03.

При расположении ЗТ в воротной зоне гонады (29 женщин из 63) объем здоровой ткани был в среднем 3,3±0,9 см³, в периферической области располагались единичные (2-4) правильные округлые фолликулы до 6 мм.

Спектральная доплерография констатировала низкую скорость высокоимпедансной гемоперфузии (МАС – 9,1±0,2 см/сек при ИР – 0,56±0,01). Расположение ЗТ рядом с основными питающими артериями обуславливает патологию трофики и функциональности гонады, обуславливая повышение функциональности *интактного яичника*: у 12 женщин из 29 сканограммы зафиксировали полифолликулярные нарушения, хаотичность АФ (14,0±0,64) размерами 2-9 мм.

Констатировано увеличение интраовариальной гемодинамики: МАС – 14,5±0,4 см/сек при ИР – 0,47±0,08. Эхография яичников *через 3 месяца* у 16 женщин после операции *без гемостаза* констатировала рост объема овариальной ткани в 1,7 раз (11,6±0,5 см³). Число АФ не имело достоверной разницы относительно предоперационной картины (6,4±0,9), но их размер не превышал 6 мм (в среднем 5,2±0,3 мм).

Фолликулы констатировали в центре и по периферии яичника, МАС возростала в 1,4 раза – 14,2±0,75 см/сек, ИР уменьшалась в 1,2 раза – 0,42±0,03 относительно предоперационной картины.

В оперированном яичнике своевременная овуляция у была у трети исследуемых, у остальных диагностирована запоздалая овуляция и угнетение гемодинамики желтого тела по ЦДК. У части УЗ-картина была статична.

УЗИ ОР *через год* у 16 пациенток констатировало улучшение сонографических параметров относительно предыдущего исследования. Средний объем оперированной гонады составлял

6,2±0,5 см³, КАФ – 6,1±0,8, диаметр АФ – 8,3±0,6 мм. Фолликулы 6-9 мм правильной округлой формы располагались диффузно в паренхиме ткани гонады. ЦДК выявило цветové сигналы в основном в строме яичника, МАС – 10,4±0,9 см/сек при ИР – 0,50±0,05.

Своевременная овуляция в оперированной и *коллатеральной* гонадах констатирована у 18 женщин, у 3 пациенток фолликулы не достигали 5 мм и практически не менялись в течение МЦ.

Сонографическая картина после операции *с применением биполярной энергии через 3 месяца* у 4 женщин с ЗТ выявила резкие морфофункциональные нарушения – двукратное увеличение оперированного яичника в 2 раза (13,7±0,35 см³). У 4 женщины из 19 диагностированы единичные (2-4) эксцентричные фолликулы до 5 мм. Единичные АФ диагностированы у 5 женщин из 19 позднего репродуктивного возраста с ЗТ 4,7-4,9 см и интраоперационным гемостазом. Спектральная и цветовая доплерография диагностировала гиперваскуляризацию тканей на фоне роста в 1,2 раза МАС – 16,4±0,9 см/сек и ИР – 0,4±0,05 относительно предоперационных параметров.

Эхографическая картина *через год* после операции у 5 женщин из 19 констатировала объем гонады в пределах 2,3-8,9 см³, в среднем – 3,9±0,4 см³, что в 3,5 раза меньше относительно предыдущего исследования, что, возможно, обусловлено уменьшением послеоперационного асептического воспаления. Диагностировались 4-7 эксцентричных АФ (в среднем 3,5±0,3), до 7 мм.

Констатирована низкая скорость при высокой резистентности перфузии, так МАС уменьшилась в 1,9 раза, а ИР увеличился в 1,3 раза относительно предыдущего исследования. Максимальные морфофункциональные отклонения были у 5 женщин из 19 – уменьшение объема ткани гонады (2,3±0,4 см³), единичные анэхогенные включения 2-4 мм и отсутствием локусов гонад на ЦДК.

У 5 женщин из 19 в оперированном яичнике констатировали запоздалую овуляцию на 18-22 день МЦ. Овуляция в *коллатеральном яичнике* зафиксирована у трети исследуемых. У 5 женщин из 19 формировались функциональные кисты 4,5-7 см, регрессирующие в течение 4-5 месяцев. Ановуляция констатирована у 20% женщин с ЗТ. Таким образом, компенсаторная гипертрофия изменчива во времени, а интенсивный фолликулогенез истощает примордиальный пул и обуславливает кистозную дегенерацию гонады.

ОР через 3 месяца 23 пациенток с механическим гемостазом проявлялся ростом в 1,7 раз объема ткани яичника ($11,5 \pm 0,3 \text{ см}^3$) относительно предоперационного периода. Интенсивность гемодинамики: МАС – $13,7 \pm 0,55 \text{ см/сек}$ при ИР – $0,47 \pm 0,05$, у 20 женщин из 23 констатированы 4–7 ($4,5 \pm 0,8$) периферических АФ до 4 мм ($2,4 \pm 0,7 \text{ мм}$).

Своевременная овуляция в оперированном яичнике зафиксирована у 5 женщин из 23, у 3 из 23 овуляция запоздалая, во 2 фазе МЦ было угнетение кровотока желтого тела. Ановуляция констатирована у 5 женщин из 23 с интраоперационным гемостазом в виде 4–5 швов.

Через год после операции фиксировали некоторое улучшение ОР: объем ткани гонады уменьшился в 2,3 раза относительно предыдущего исследования ($4,9 \pm 0,7$), хаотичные правильные округлые АФ (4–8) размером 5–9 мм, гемодинамика сопоставима с предоперационной (МАС – $9,8 \pm 0,8 \text{ см/сек}$ при ИР – $0,51 \pm 0,03$).

Доминантный фолликул в оперированной гонаде определялся у 10 женщин из 23, своевременная овуляция – у 8, у 2 пациенток из 10 – доминантный фолликул созрел к 16–18 дню, перифолликулярная гемоперфузия недостаточна, далее фолликул персистировал, что считали СЛНФ.

Полноценная овуляция в коллатеральном яичнике была у 9 женщин из 23, у остальных МЦ был ановуляторным.

Таким образом, опираясь на приведенные выше данные, сонография ОР характеризует морфофункциональность ткани гонад, обусловливаемую возрастом женщины, характером, размерами и расположением овариального образования. Состояние фолликулярного пула очень зависит от методики и объема интраоперационного гемостаза или его отсутствия на тканях гонад.

Таблица 3.

Морфофункциональность яичника и параметры кровотока у пациенток с ЗТ до и после операции

Данные УЗИ		Исходные данные, n=63	I группа, n=21		II группа, n=19		III группа, n=23		КГ, n=30
			через 3 мес.	через 1 год	через 3 мес.	через 1 год	через 3 мес.	через 1 год	
Объем яичника, см ³	1 фаза	$6,7 \pm 0,5^*$ (4,0-9,7)	$11,1 \pm 0,5^{*\wedge}$ (6,6-17,1)	$6,5 \pm 0,3^{*\wedge}$ (4,0-9,6)	$13,6 \pm 0,4^\wedge$ (8,2-16,8)	$4,1 \pm 0,5^{*\wedge}$ (2,8-9,3)	$11,5 \pm 0,5^\wedge$ (6,2-15,3)	$4,8 \pm 0,5^*$ (4,1-10,6)	$8,1 \pm 0,6$ (4,1-10,9)
	2 фаза	$8,1 \pm 0,7^*$ (4,1-10,7)	$12,1 \pm 0,4^{*\wedge}$ (7,2-18,3)	$7,1 \pm 0,3^*$ (5,2-10,4)	$14,4 \pm 0,7^\wedge$ (9,2-17,2)	$4,4 \pm 0,4^{*\wedge}$ (3,5-10,4)	$12,9 \pm 0,3^{*\wedge}$ (7,1-16,9)	$5,3 \pm 0,6$ (4,5-12,7)	$7,9 \pm 1,1$ (4,7-11,9)
Фолликулы, шт		$6,6 \pm 0,5$ (5-10)	$6,6 \pm 0,6^\wedge$ (3-8)	$6,1 \pm 0,5$ (3-10)	$3,1 \pm 0,3^{*\wedge}$ (2-4)	$3,3 \pm 0,2^{*\wedge}$ (3-7)	$4,6 \pm 0,6^{*\wedge}$ (4-7)	$7,0 \pm 0,4^{*\wedge}$ (4-8)	$8,5 \pm 0,6$ (6-13)
Диаметр фолликулов, мм		$7,4 \pm 0,42^*$ (2-8)	$5,2 \pm 0,2$ (3-7)	$8,4 \pm 0,3^\wedge$ (5-9)	$3,1 \pm 0,3^\wedge$ (2-5)	$3,6 \pm 0,2^\wedge$ (2-7)	$2,3 \pm 0,3^\wedge$ (2-4)	$7,3 \pm 0,2$ (4-9)	$8,2 \pm 0,3$ (6-10)
Овуляция в оперированном яичнике, n (%)		29 (46,0%)	7 (33,3%)	9 (42,9%)	4 (21,1%)	5 (26,3%)	5 (21,7%)	8 (34,8%)	13 (53,3%)
МАС, см/сек		$11,1 \pm 0,2$ (8,7-18,4)	$15,2 \pm 0,5$ (8,5-17,9)	$11,8 \pm 0,2$ (8,7-18,5)	$16,3 \pm 0,3$ (10,9-19,6)	$9,1 \pm 0,4$ (8,2-17,8)	$14,5 \pm 0,39$ (9,5-19,6)	$10,5 \pm 0,7$ (8,1-17,4)	$10,7 \pm 1,1$ (8,1-19,2)
ИР		$0,54 \pm 0,05$ (0,45-0,63)	$0,47 \pm 0,01$ (0,40-0,54)	$0,52 \pm 0,04$ (0,44-0,59)	$0,46 \pm 0,01$ (0,40-0,53)	$0,54 \pm 0,04$ (0,45-0,59)	$0,50 \pm 0,05$ (0,43-0,57)	$0,52 \pm 0,04$ (0,41-0,59)	$0,49 \pm 0,03$ (0,41-0,65)

Примечание: * - достоверность данных к показателям контрольной группы ($P < 0,05$); \wedge - достоверность значений к исходным данным ($P < 0,05$)

Оценка ОР УЗИ не дает полное представление морфофункциональности ткани гонад. Анализ уровня сывороточных половых и стероидных гормонов в аспекте соотношения с сонографическими параметрами ОР позволяет более конкретно и всесторонне анализировать фертильность и репродуктивность женщины [15, 16, 31, 35].

Мы анализировали сывороточный уровень гормонов (АМГ, эстрадиола, ФСГ и ЛГ) у 160 пациенток учитывая специфику образований гонад до и после лапароскопической кистэктомии (через 3, 6 и 12 месяцев) при отсутствии и применяя различные методы интраоперационного гемостаза

Для удобства восприятия считаем целесообразным повторить распределение пациенток по группам: I группа (не нуждались в коагуляции) – 31 женщина с ЭОЯ и 21 – с ЗТ; II группа (проведена биполярная коагуляция) – 32 женщины с ЭОЯ и 19 – с ЗТ; III группа (проведен механический гемостаз (МГ)) – 34 женщины с ЭОЯ и 23 – с ЗТ. В каждой подгруппе пациентки с ЭОЯ объединялись в подгруппу А, а с ЗТ – в подгруппу В, все результаты исследования сравнивали с показателями КГ.

Доказано, что АМГ достовернее коррелирует с количеством АФ, чем ФСГ, ЛГ, Е₂ и является изолированным биомаркером ОР. На уровень АМГ не влияют гипопизарные гонадотропины, он практически не меняется на протяжении МЦ и изменений ИМТ [11].

Сывороточная концентрация АМГ у 97 пациенток с монолатеральными ЭОЯ до операции характеризовалась уменьшением в 1,5 раза ($2,5 \pm 0,2 \text{ нг/мл}$) относительно КГ ($3,8 \pm 0,6 \text{ нг/мл}$) ($p < 0,05$), что совпадает с данными и других исследователей [12, 13].

Минимум АМГ констатировали у 22 (22,7%) женщин – $0,1-1,1 \text{ нг/мл}$, в среднем $0,9 \pm 0,6 \text{ нг/мл}$. У 8 пациенток из 22 размер опухолей был $4,5-6,0 \text{ см}$, в здоровой овариальной ткани

развивались до 3 АФ 3-5 мм, при ЦДК фиксировались единичные локусы гемоперфузии. Интраоперационно констатирован выраженный спаечный процесс в малом тазу с заинтересованностью мезосальпинкса, что, как считают исследователи, угнетает ОР [13, 25].

У 7 больных из 22 с парапортальными образованиями до 3,5 см в овариальной ткани обнаруживались единичные деформированные фолликулы (3–5 мм), что, скорее всего, обусловлено склерозирующим воздействием ЭОЯ: «образуя псевдокапсулу, фиброзу подвергается мозговое вещество гонады – место прохождения основных магистралей сосудов и нервов, обеспечивающих трофику морфофункциональной ткани» [3].

У 7 пациенток из 22 достоверное уменьшение концентрации АМГ до $0,47 \pm 0,11 \text{ нг/мл}$ скорее всего обусловлено поздним репродуктивным возрастом 37–40 лет.

Независимо от методики гемостаза у всех 97 женщин через 3 месяца после операции практически двукратно уменьшался уровень АМГ относительно предоперационного, что связано с невольным интраоперационным удалением здоровой овариальной ткани, механическими и/или электрохирургическими повреждениями гонады, обуславливающим уменьшения числа АМГ-секретирующих гранулезных клеток [31].

Анализируя исследуемые параметры через 6-12 месяцев, мы констатировали у 26 женщин из 31 I группы снижение в 1,2 раза уровня сывороточного АМГ относительно предоперационных показателей ($2,2 \pm 0,3 \text{ нг/мл}$). Минимум АМГ диагностирован у 5 женщин этой группы 37-40 лет ($0,3 \pm 0,08 \text{ нг/мл}$).

Во II группе констатировали еще большее угнетение функциональности яичников – у 23 женщин из 32 пациенток ингибирующее вещество Мюллера уменьшено в 2,3 раза относительно предоперационных показателей в пределах $0,7-1,8$

нг/мл ($0,9 \pm 0,2$ нг/мл) ($p < 0,05$), у 9 женщин концентрация АМГ была $0,3-0,5$ нг/мл.

Тщательный анализ констатировал, что у 7 женщин из 9 проведена длительная (более 5 сек.) биполярная электрокоагуляция вследствие высокой кровоточивости овариальной ткани и большой раневой поверхностью после энуклеации ЭОЯ $4,7-6,0$ см (2 случая) и сильными подэпителиальными спайками псевдокапсулы ЭОЯ $2,6-3,4$ см в воротах гонады (3 случая).

У пациенток III группы *через год* после операции констатировано уменьшение базальной концентрации АМГ в 1,3 раза, который равнялся в среднем $2,1 \pm 0,2$ нг/мл. У 6 представительниц этой группы проведена биполярная электрокоагуляция, АМГ у них был менее $0,8$ нг/мл.

Проведенное исследование демонстрирует уменьшение выработки АМГ у женщин с ЭОЯ уже в предоперационном периоде в 1,5 раза относительно КГ. Нами констатировано повышение секреции АМГ на 5–13% относительно периода 6 месяцев после кистэктомии, что, скорее всего, обусловлено нормализацией интраовариальной гемоперфузии, что привело к активации роста и созревания фолликулов, доказываемых ростом КАФ и их размерами на сканограммах.

Принимая в учет некоторый рост базальной продукции АМГ через год после операции, его концентрация все равно ниже дооперационной. Степень угнетения секреции АМГ напрямую зависит от метода интраоперационного гемостаза, размера и расположения новообразования, возраста оперируемой женщины.

Оценивая предоперационный сывороточный уровень АМГ у 63 пациенток с ЗТ нами доказано отсутствие статистически достоверной разницы с КГ. Концентрация АМГ зависит от размера и расположения новообразования, возраста оперируемой пациентки.

Уменьшение секреции АМГ в 1,3 раза относительно КГ констатировано у 11 (17,0%) женщин с ЭОЯ $2,5-4,1$ см с локализациями в воротах гонады ($2,8 \pm 0,8$ нг/мл) и у 6 (9,6%) пациенток с кистами $4,4-5,0$ см ($2,6 \pm 0,5$ нг/мл).

У пациенток 35–40 лет (5 женщин из 63) уровень АМГ ($2,6 \pm 1,1$ нг/мл) меньше в 1,4 раза относительно КГ.

Из представительниц I группы снижение АМГ в 1,6 раза относительно предоперационных показателей объясняется отсутствием механического или электрокоагуляционного интраоперационного гемостаза.

Через 6–12 месяцев в группе гемостаза *без коагуляции* показатели не имели достоверной разницы с КГ, у пациенток с ЗТ АМГ был $2,9 \pm 0,9$ нг/мл, на сканограммах диагностировали АФ до 6 мм в процессе рекрутирования и селекции, гранулезными клетками которых максимально секретируется АМГ [107, 111, 116, 117].

Максимальное АМГ констатировали в группе БПК – $0,7-2,1$ нг/мл, в среднем – $1,7 \pm 0,4$ нг/мл и $1,5 \pm 0,8$ нг/мл в А и Б подгруппах соответственно.

У 3 женщин из 19 с ЗТ уровень АМГ был ниже $0,9$ нг/мл, у них были новообразования $4,7-6,0$ см, удаление которых вызвало диффузное кровотечение из раневой поверхности в воротах гонады, что требовало биполярной коагуляции продолжительностью 5–10 сек.

На сканограммах объем гонады был $2,1-2,5$ см³ с единичными фолликулами до 3 мм, при ЦДС гемоперфузия не визуализировалась, что наряду с уровнями гормоном служило основанием для постановки диагноза преждевременного истощения яичников.

На основании полученных в исследовании данных сывороточного уровня АМГ в группе гемостаза в виде *интракорпорального наложения лигатур*, констатировали угнетение АМГ в 1,3 раза у пациенток с ЗТ ($2,4 \pm 0,5$ нг/мл), у 1 пациентки из 23 интраоперационно наложили 4–5 швов, уровень АМГ у нее не достигал $1,7$ нг/мл.

В МЦ гормональный фон женщин меняется: «...в процессе дифференциации прегранулезных клеток примордиальных фолликулов инициируется экспрессия АМГ, которая достигает своего максимума в гранулезных клетках преантральных и малых антральных фолликулов, далее градуально снижается, практически теряясь при размере фолликулов более 8 мм, когда начинают преобладать финальные ФСГ-зависимые стадии роста искомых, в основном экспрессия ФСГ отвечает за рост и развитие доминантного фолликула» [7].

Анализ *сывороточных концентраций ФСГ до операции* констатирует, что уровень ФСГ колебался в пределах $4,9-15,5$ МЕ/л, в среднем – $7,1 \pm 1,6$ МЕ/л у женщин с ЭОЯ ($n=97$) и $6,5 \pm 1,8$ МЕ/л при ЗТ ($n=63$).

У 30 (12,5%) пациенток позднего репродуктивного возраста сывороточный ФСГ в 2,3 раза превышал результаты КГ достигая в среднем уровня $13,1 \pm 1,5$ МЕ/л не зависимо от морфологической характеристики новообразования.

Уровень ФСГ *через 3 месяца* после операции возрос у всех пациенток в среднем в 1,4 раза относительно предоперационного уровня при любой методике гемостаза и морфологической характеристике новообразований.

У пациенток позднего репродуктивного возраста (37–40 лет) концентрация ФСГ после операции возросла в 1,5 раза, достигнув в среднем $13,9 \pm 1,5$ МЕ/л, и до конца динамического наблюдения находилась на плато.

Сопоставление гормонального уровня и результатов сонографии скрининга (объем яичника менее $2,5$ см³, в структуре – округлые эхонегативные образования без гемоперфузии) позволило считать, что функциональность оперированного яичника утрачена.

Сывороточный ФСГ *через 6–12 месяцев* уменьшался в 1,3 раза относительно предыдущего исследования. Нормальные уровни ФСГ констатированы у всех пациенток, кроме группы биполярной коагуляции (таблица 4.)

Таблица 4.

Концентрация ФСГ в сыворотке крови у обследуемых до и после оперативного лечения без применения и с использованием различных методов гемостаза, МЕ/л

Сроки наблюдения	Группы					
	I группа (без коаг.)		II группа (БПК)		III группа (МГ)	
	ЭОЯ, n=31	ЗТ, n=21	ЭОЯ, n=32	ЗТ, n=19	ЭОЯ, n=34	ЗТ, n=23
исходные данные	$7,12 \pm 0,58$	$6,29 \pm 0,56$	$7,14 \pm 0,61$	$6,32 \pm 0,64$	$7,07 \pm 0,59$	$6,36 \pm 0,75$
Через 3 месяца после операции	$10,78 \pm 0,45$	$8,35 \pm 0,74$	$13,87 \pm 1,2$	$9,12 \pm 0,92$	$9,91 \pm 0,85$	$8,62 \pm 0,79$
Через 6 месяца после операции	$9,12 \pm 0,85$	$8,31 \pm 0,78$	$12,23 \pm 0,78$	$8,14 \pm 0,56$	$8,71 \pm 0,81$	$8,29 \pm 0,58$
Через 12 месяца после операции	$7,51 \pm 0,58$	$6,78 \pm 0,65$	$13,43 \pm 1,12$	$7,93 \pm 0,74$	$7,84 \pm 0,87$	$7,15 \pm 0,61$

Максимальные отклонения уровня ФСГ констатированы у 18 женщин с образованиями $4,5-6,0$ см из группы БПК – рост в 3,3 раза относительно КГ – $13,4 \pm 1,6$ МЕ/л, хотя они и не достоверны, но сам ФСГ, как показатель ОР и репродуктивного потенциала достаточно надежен.

Рост уровня ФСГ констатировали и у женщин позднего репродуктивного возраста, и у пациенток с крупными новообразованиями 4,5–6,0 см и биполярной коагуляцией.

Достоверных отклонений ЛГ до и после операции у наших пациенток не зафиксировали. Несколько снижались уровень ЛГ у пациенток I группы с ЭОЯ относительно предоперационных данных в динамике (4,7±1,9 мМЕ/мл – до операции, 4,6±1,8 мМЕ/мл – через

3 месяца, 4,5±2,1 мМЕ/мл – через 3 месяца против 3,9±1,2 мМЕ/мл – через 12 месяцев). В 3 группе у женщин с ЗТ через 1 год констатированы не достоверные увеличения ЛГ.

Концентрация ЛГ оставалась без изменений при любом размере и морфологии новообразования, метода интраоперационного гемостаза (таблица 5).

Таблица 5.

Концентрация ЛГ в сыворотке крови у обследуемых до и после оперативного лечения без применения и с использованием современных методов гемостаза, мМЕ/мл.

Группы	Подгруппы	До операции	Через 3 мес.	Через 6 мес.	Через 12 мес.
I группа (без коаг.)	ЭОЯ	4,7±1,9	4,6±1,8	4,5±2,1	3,9±1,2
	ЗТ	4,1±1,8	4,5±2,1	4,7±1,8	4,4±1,1
II группа (БПК)	ЭОЯ	4,7±1,9	4,15±1,6	4,0±1,9	4,9±1,7
	ЗТ	4,1±1,8	4,2±1,9	5,6±1,7	4,2±1,1
III группа (МГ)	ЭОЯ	4,7±1,9	4,93±1,3	4,64±1,4	4,31±1,3
	ЗТ	4,1±1,8	4,3±1,4	4,3±1,4	5,31±1,15

В предоперационном периоде морфофункциональность пораженного яичника напрямую связана с размером и расположением новообразования, так с ростом размера ЭОЯ и близостью к воротам яичника число и качество АФ, частота овуляторных МЦ уменьшались. После оперативного удаления образований ОР сильно зависел от метода интраоперационного гемостаза. Объем ткани гонады меньше 2,5 см³ после энуклеации, особенно с биполярной коагуляцией, обуславливает преждевременное истощение примордиального пула оперированного яичника, тяжелой викарной гипертрофией с образованием функциональных кист интактной гонады. Большое значение имеет возраст женщин: при возрасте старше 35 лет ОР уменьшается сильнее независимо от метода интраоперационного гемостаза.

Таким образом, сонограммы ОР дают возможность анализировать морфофункциональность гонады, обусловленную возрастом женщины, характером, размером и расположением новообразования, фолликулярный пул также связан методом интраоперационного гемостаза.

АМГ признан нами максимально чувствительным маркером ОР и репродуктивного потенциала женщины, связанным с характером, размером и расположением новообразования, методом интраоперационного гемостаза и возрастом женщины. Определение сывороточной концентрации ЛГ и ФСГ не дает статистически достоверной разницы с КГ в пред- и послеоперационном периодах.

При динамическом осмотре нами были выделены прогностические факторы, влияющие на репродуктивный прогноз женщин, перенесших удаление кист яичников. Выполняли оценку уровня АМГ, ФСГ, вели подсчет антральных фолликул, по данным УЗИ исследования определяли объем яичников. Возраст пациенток старше 30 лет, операции на яичниках в анамнезе, рецидив ЭКЯ, III–IV стадия эндометриоза, двустороннее поражение яичников, диаметр кисты более 4 см являются статистически значимыми (P < 0,05) факторами риска снижения овариального резерва.

Эти данные свидетельствуют о том, что еще до операции у женщин с ЭКЯ может быть снижен овариальный резерв. Тщательный сбор анамнеза, выявление факторов риска снижения овариального резерва, определение уровня АМГ и ФСГ в сыворотке крови, оценка данных УЗИ у пациенток с кистами яичника в предоперационном периоде позволят выделить группу риска формирования сниженного овариального резерва после хирургического лечения и выработать индивидуальный подход к тактике ведения данных пациенток.

Нами установлено, что низкий уровень АМГ в сыворотке крови до операции, двусторонняя резекция яичников, диаметр удаляемых кист более 4 см являются наиболее важными факторами, приводящими к развитию сниженного овариального резерва после хирургического лечения.

В связи с полученными данными нами разработана прогностическая матрица репродуктивного прогноза у пациенток с

бесплодием, планирующих выполнение лапароскопическое удаление кист яичников.

В начале нового тысячелетия часть исследователей считали, что фертильность женщин после органосохраняющих операций на гонадах практически не страдает, другие были уверены, что любая операция на яичниках угнетает репродуктивный потенциал пациентки [19].

Современная медицина доказала наличие морфофункциональных нарушений ткани гонад после оперативного вмешательства [17].

Исследуя данную тему, мы не обнаружили исследований МЦ и репродуктивной функции пациенток, перенесших органосохраняющие хирургические вмешательства по поводу ЭОЯ в аспекте сравнения морфологии образований и метода интраоперационного гемостаза.

Анализ фертильности спустя 18 месяцев после операции констатировал: 14 (8,8%) женщин отказались от дальнейшего участия в исследовании, у 88 (55,0%) наступила спонтанная беременность, 12 (7,5%) женщин 37,6±0,9 лет забеременели после стимуляции овуляции, 36,3% женщин не забеременели. 11 (52,4%) беременностей у женщин с ЗТ и без гемостаза разрешились своевременными самопроизвольными родами.

Кесарево сечение из всех 88 забеременевших проведено 4 (4,5%) женщинам с ЭОЯ и 5 (5,7%) с ЗТ. Беременность у всех женщин с ЗТ протекала без осложнений, а у 2 беременных с ЭОЯ возникали угрозы самопроизвольного прерывания беременности.

В группе интраоперационного гемостаза БПК беременности, завершившиеся своевременными родами, были у 4 (12,5%) женщин с ЭОЯ и у 5 (26,3%) с ЗТ. У всех в группе интраоперационного гемостаза БПК беременности протекали с осложнениями: у 4 – угрозы самопроизвольного прерывания беременности, у 2 – фетоплацентарная недостаточность, у 1 пациентки с ЭОЯ и у 3 с ЗТ зафиксировали дефицит прогестерона в I триместре.

У женщин, не нуждавшихся в интраоперационном гемостазе течение беременности и родов не имело отклонений. Неразвивающаяся беременность и самопроизвольный аборт констатированы при применении БПК у 1 (3,1%) больной с ЭОЯ и у 3 (15,8%) с ЗТ, при лигатурном гемостазе – у 2 (5,9%) с ЭОЯ и у 2 (8,7%) женщин с ЗТ, эти пациентки нуждались в терапии для пролонгирования беременности.

Реализовать репродуктивную функцию хотели 146 (91,3%) женщин, из них 58 (36,3%) так и не забеременели: 55 женщин с ЭОЯ 2,4–3,0 см парапортального расположения и 3 больных с ЗТ 4,5–6,0 см с продолжительной БПК. АМГ у этих 58 женщин был достоверно снижен (0,7±0,3 нг/мл), на сканограммах определяли 2–3 деформированных фолликула (2,1±0,4) до 3 мм (2,2±0,3 мм) и единичными локусами кровотока на ЦДК. Этим женщинам диагностировано преждевременное истощение гонад и рекомендованы вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО). Общая картина репродуктивных исходов изложена в таблице 6.

Таблица 6.

Характеристика репродуктивной функции у пациенток с образованиями яичников через 18 месяцев после оперативного лечения

Исходы	ЭОЯ (n=97)						ЗТ (n=63)						Всего (n=160)	
	1 группа (n=31)		2 группа (n=32)		3 группа (n=34)		1 группа (n=21)		2 группа (n=19)		3 группа (n=23)			
	а бс.	%	а бс.	%	а бс.	%	а бс.	%	а бс.	%	а бс.	%	а бс.	%
Отказ от исследования	3	9,7	3	9,4	1	2,9	4	19,0	1	5,3	2	8,7	1	8,8
Беременность не наступила	1	4,3	1	5,3	8	3,5	0	0,0	0	0,0	2	8,7	5	3,2
Всего беременностей	1	4,3	1	3,1	2	7,3	2	10,0	1	10,0	1	8,7	9	6,0
Неразвивающаяся беременность	2	6,5	1	3,1	2	5,9	2	9,5	3	15,8	2	8,7	1	7,5
Своевременные роды	6	19,4	4	12,5	3	8,8	1	52,4	5	26,3	8	34,8	3	7,3
Преждевременные роды	2	6,5	4	12,5	2	5,9	1	4,8	5	26,3	1	4,3	1	9,4
Кесарево сечение	1	3,2	2	6,3	1	2,9	3	14,3	1	5,3	1	4,3	9	5,6
Самопроизвольные аборт	4	12,9	1	3,1	0	0,0	4	19,0	5	26,3	1	4,3	1	9,4

Анализируя весь материал нашего исследования, мы пришли к выводу: у женщин после органосохраняющих вмешательств на гонадах для удаления доброкачественных новообразований при любом методе интраоперационного гемостаза наиболее уязвима репродуктивная функция, за исключением самостоятельного гемостаза без участия хирурга, наилучшим методом гемостаза явилась биполярная коагуляция, редко приводящая к беременности, но при ее наступлении характеризующаяся высокой частотой осложнений.

Особого внимания требуют женщины с ЭОЯ, учитывая сильное угнетение параметров фертильности и до операции, а в послеоперационном периоде такие пациентки несут потери ОР и репродуктивного потенциала, относительно новообразований с другими гистотипами.

Выводы: Лапароскопическая операция удаления доброкачественных новообразований гонад снижает ОР. Эндометриоза сама по себе значительно влияет на овариальный

резерв большого яичника, и что удаление ЭОЯ может привести к большему повреждению овариального резерва, чем другие гистотипы кисты. При использовании БПК в качестве гемостаза, возникает дополнительный неблагоприятный эффект на ОР. Это побочное явление лапароскопической цистэктомии может быть предотвращено, если гемостаз достигается путем ушивания оставшейся части ткани яичника или же, стремлением к завершению операции без применения гемостатических манипуляций, что является не всегда вероятным. Поэтому, в лапароскопической хирургии при кистах яичников, в случае необходимости остановки кровотечений следует рекомендовать наложение швов как метод гемостаза. Тем не менее, несмотря на более длительный стаж и опыт работы в области эндовизуальных вмешательств, хирурги должны осознавать необходимость в надлежащем обучении лапароскопическому наложению швов и поощрять себя к практике.

Использованная литература:

1. Абдуллаева Л.М. Применение цветного доплеровского картирования для определения характера образования яичника / Л. М. Абдуллаева // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. - Ташкент, 2010. - N4. - С. 11-12.
2. Абдуллаева Л.М. Прогнозирование характера опухолей и опухолевидных образований яичников в дооперационном периоде / Л. М. Абдуллаева // Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. - Ташкент, 2012. - N3. - С. 43-46.
3. Абдуллаева Л.М. Современные методы в диагностике доброкачественных опухолей яичников: научное издание / Л. М. Абдуллаева, Г. С. Бабаджанова // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. - Ташкент, 2013. - N3. - С. 105-106.
4. Бабаджанова Г.С. Характер нарушений репродуктивной функции у больных с доброкачественными образованиями яичников: научное издание / Г. С. Бабаджанова, Л. М. Абдуллаева, Д. Б. Назарова // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. - М., 2008. - N4. - С. 19
5. Басев Д.А. Оценка эффективности физических методов гемостаза и диссекции при операциях на органах брюшной полости (экспериментально-клиническое исследование): дис. ... канд. мед. наук. - Уфа., 2012. - 124 с.
6. Денисенко М.В. Значение исследования биоптата яичника в оценке овариального резерва у пациенток с бесплодием. // Российский вестник акушера-гинеколога. - 2017. - № 5. - С. 52-56.
7. Исамухамедова М. А. Возможности ультразвукового мониторинга и определение гормонального профиля в диагностике женского бесплодия эндокринного характера: научное издание / М. А. Исамухамедова, Л. Э. Шамсиева // Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. - Ташкент, 2013. - N1. - С. 32-36.
8. Исхаков Б.Р. Преимущество лапароскопических операций при осложненных кистах яичников: научное издание // Материалы IV Съезда ассоциации врачей экстренной медицинской помощи Узбекистана - Ташкент: Узбекистан. - 2018. - Часть 1. - С. 45-46
9. Клинышкова Т.В., Перфильева О.Н., Фролова Н.Б. Дифференцированная лечебная тактика ведения пациенток с эндометриозными кистами яичников и бесплодием. // Лечащий врач. 2015 год. Том 8, № 8, с. 71- 75.
10. Краснопольская К.В. Лечение бесплодия при эндометриозных кистах. // Проблемы репродукции. - 2012. - № 5 - С. 37-40.
11. Краснопольская К.В. Эффективность лечения бесплодия, ассоциированного с перитонеальным и яичниковым эндометриозом. // Акушерство и гинекология. - 2012. - № 8 - С. 46-50.
12. Кузнецова И.В. Сохранение овариального резерва. // Проблемы репродукции. - 2016. - № 4. - С 37-42.

13. Курило Л.Ф. Структура генетически обусловленных заболеваний органов половой системы человека. / Л.Ф.Курило, Т.М.Сорокина, В.Б.Черных [и соавт.] // Андрология и генитальная хирургия - 2011. - № 3. - С. 17–26.
14. Овлащенко Е.И. О влиянии методов хирургического гемостаза на состояние овариального резерва у больных геморрагической формой апоплексии яичника. / Е.И.Овлащенко, С.И.Киселев, Е.Л.Ярочка [и соавт.] // Проблемы репродукции. - 2013. - №1. - С. 48-51.
15. Овлащенко Е.И. Современные подходы к хирургическому лечению больных с анемической формой апоплексии яичника в аспекте сохранения овариального резерва: автореф. дис... канд. мед. наук. – М.: 2015. – 25 с.
16. Оленева М.А. Аргонплазменная коагуляция тканей при кесаревом сечении. / М.А.Оленева, Л.Н.Есипова, Ю.Д.Вученович // Status Praesens. – 2010.- № 2(4). - С. 61–64.
17. Оразов М.Р., Духин А.О., Шкрели И., Бикмаева Я.Р. Прогнозирование фертильности у женщин с рецидивирующим овариальным эндометриозом // Онкология репродуктивных органов: от профилактики и раннего выявления к эффективному лечению. – 2016. - С. 120- 121.
18. Сафронова Д.А. Овариальный резерв и репродуктивная функция у пациенток после лапароскопической кистэктомии по поводу доброкачественных опухолей яичников. / Д.А.Сафронова, О.В.Братчикова, Е.В.Кавтеладзе // Вестник Российского государственного медицинского университета. - 2011. - N.2 - С. 124- 127.
19. Candiani M, Ottolina J, Schimberni M, Tandoi I, Bartiromo L, Ferrari S. Recurrence Rate after «One-Step» CO2 Fiber Laser Vaporization versus Cystectomy for Ovarian Endometrioma: A 3-Year Follow-up Study. *Journal of Minimally Invasive Gynecology*. 2020;27(4): 901-908. <https://doi.org/10.1016/j.jmig.2019.07.027>
20. Candiani M. Ovarian recovery after laparoscopic enucleation of ovarian cysts: insights from echographic, short-term postsurgical follow-up. / M.Candiani, M.Barbieri, B.Bottani [et al.] // *Min. Inv. Gyn.* - 2005. - Vol. 12. - P. 409–414.
21. Carrillo L. et al. The Role of Fertility Preservation in Patients with Endometriosis // *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*. - 2017. - P. 317–319.
22. Celik H.G. Effect of laparoscopic excision of endometriomas on ovarian reserve: serial changes in the serum antimullerian hormone levels. / H.G.Celik, E.Dogan, E.Okyay [et al.] // *Fertil. Steril.* - 2012. - Vol. 97. - P. 1472–1478.
23. Dewailly, D. The physiology and clinical utility of anti-Müllerian hormone in women. / D.Dewailly, C.Y.Andersen, A.Balen [et al.] // *Hum. Reprod. Update* – 2014. – Vol. 20, №3. – P. 370–385.
24. Ding, W. Impact on ovarian reserve of haemostasis by bipolar coagulation versus suture following surgical stripping of ovarian endometrioma: a meta-analysis. / W.Ding, M.Li, Y.Teng // *Reprod. Biomed. Online*. - 2015. Pii: S. 1472–6483(15)00105–4.
25. Dolleman., M. The relationship between anti-Mullerian hormone in women receiving fertility assessments and age at menopause in subfertile women: evidence from large population studies. / M.Dolleman, M.J.Fadd, J.J.van Disseldrop [et al.] // *Clin. Endocrinol. Metab.* – 2013. – Vol. 98, №5. – P. 1946–53.
26. Kitajima, M. Endometriomas as a possible cause of reduced ovarian reserve in women with endometriosis. / Kitajima, M. [et al.] // *Fertility and Sterility*. - 2011. – Vol. 96, №3. – P. 685–691.
27. Koga K, Takamura M, Fujii T, Osuga Y. Prevention of the recurrence of symptom and lesions after conservative surgery for endometriosis. *Fertil Steril*. 2015;104(4):793–801
28. Kota, J. Follistatin Gene Delivery Enhances Muscle Growth and Strength in Nonhuman Primates. / J.Kota, C.R.Handy, A.M.Haidet [et al.] // *Sci. Transl. Med.* - 2009. – Vol.11, №1 (6). – P. 1-15.
29. Kwon S.K., Kim S.H., Yun S.C., Kim D.Y., Chae H.D., Kim C.H., Kang B.M. Decline of serum antimüllerian hormone levels after laparoscopic ovarian cystectomy in endometrioma and other benign cyst: a prospective cohort study. *Fertil Steril*. 2014; 101 (2); 435–441. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.10.043.
30. Kyrou, D. How to improve probability of pregnancy in poor responders undergoing in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis. / D.Kyrou, E.Kolibianakis, C.A.Venetis [et al.] // *Fertil. Steril.* – 2009. – Vol. 91, №2. – P. 749–766.
31. Mitra, S. Laparoscopic ovarian drilling: An alternative but not the ultimate in the management of polycystic ovary syndrome. / S.Mitra, P.K.Nayak, S.Agrawal // *J. Nat. Sci. Biol. Med.* - 2015. - Vol. 6, №1. - P. 40–48.
32. Morris, M.L. Electrosurgery in gastrointestinal endoscopy: principles to practice. /M.L.Morris, R.D.Tucker, T.H.Baron [et al.] // *Am. J. Gastroenterol.* - 2009. - Vol. 104, № 6. - P. 1563–1574.
33. Muzii L, Tucci Di Ch, Felicianantonio Di M, Marchetti C, Perniola G, Benedetti P. The effect of surgery for endometrioma on ovarian reserve evaluated by antral follicle count. *Hum Reprod*. 2014; 29(10): 2190-2198.
34. Somigliana E. Does laparoscopic removal of nonendometriotic benign ovarian cysts affect ovarian reserve? / E.Somigliana, G.Ragni, M.Infantino [et al.] // *Acta. Obstet. Gynecol. Scand.* - 2006. - Vol. 85. - P. 74–77.
35. Song T, Kim WY, Lee KW, Kim KH (2014) Effect on ovarian reserve of hemostasis by bipolar coagulation versus suture during laparoendoscopic single-site cystectomy for ovarian endometriomas. *J Minim Invasive Gynecol* 22(3):415–420 14.
36. Zhou J, Liang H, Liu F, Xu C, Liang L. Impact of Hemostatic Methods on Ovarian Reserve and Fertility in Laparoscopic Ovarian Cystectomy. *Experimental and Therapeutic Medicine*. 2019;17(4):2689-2693. <https://doi.org/10.3892/etm.2019.7259>

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000